

Producción Más Limpia y Economía Circular y su contribución a la regeneración: estudio de caso Clever Leaves

Cleaner Production and Circular Economy and their contribution to regeneration: a case study of Clever Leaves

Dangella Barahona¹

¹Clever Leaves, Colombia. dangella.barahona@cleverleaves.com

Resumen

La industria farmacéutica, caracterizada por procesos complejos y altos impactos ambientales, enfrenta el reto de transitar hacia modelos sostenibles. Este artículo presenta el caso de Clever Leaves, empresa colombiana de cannabis medicinal ubicada en Tocancipá, como ejemplo de integración de criterios de Producción Más Limpia (PML) y Economía Circular bajo criterios ESG (Environmental (Ambiental), Social (Social) y Governance (Gobernanza)). El estudio se desarrolló con un enfoque mixto, empleando indicadores ambientales (residuos, aguas residuales, huella de carbono) entre 2022 y 2025 y aspectos sociales tales como inclusión laboral, educación ambiental.

Los resultados evidencian reducciones del 99,9% en residuos incinerados, 57,5% en disposición en relleno sanitario y disminuciones superiores al 20% en descargas de aguas residuales. Aunque la huella de carbono aumentó inicialmente, logró estabilizarse mediante valorización de subproductos y optimización de procesos, mostrando un desacoplamiento parcial entre crecimiento productivo y emisiones. En el ámbito social, se destaca la vinculación de recicladores de oficio y programas de capacitación ambiental.

Se concluye que la experiencia de Clever Leaves constituye una referencia para la industria farmacéutica, al evidenciar avances desde la sostenibilidad hacia procesos de transición con elementos asociados a enfoques regenerativos, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Palabras clave: Producción más limpia, Economía Circular, ESG, cannabis medicinal, sostenibilidad, regeneración.

Abstract

The pharmaceutical industry, characterized by complex processes and significant environmental impacts, faces the challenge of transitioning toward more sustainable models. This article presents the case of Clever Leaves, a Colombian medicinal cannabis company located in Tocancipá, as an example of the integration of Cleaner Production (CP) and Circular Economy strategies under ESG criteria (Environmental, Social, and Governance). The study was conducted using a mixed-methods approach, employing environmental indicators—waste, wastewater, and carbon footprint—between 2022 and 2025, as well as social aspects such as labor inclusion and environmental education.

The results show reductions of 99.9% in incinerated waste, 57.5% in waste disposed of in landfills, and decreases exceeding 20% in wastewater discharges. Although the carbon footprint initially increased, it subsequently stabilized through by-product valorization and process optimization, indicating a partial decoupling between productive growth and emissions. In the social dimension, the engagement of informal recyclers and the implementation of environmental training programs stand out.

It is concluded that the Clever Leaves experience constitutes a reference for the pharmaceutical industry, as it evidences progress from sustainability toward transition processes with elements associated with regenerative approaches, in coherence with the Sustainable Development Goals.

Keywords: Cleaner Production, Circular Economy, ESG, medicinal cannabis, sustainability, regeneration.

Introducción

El funcionamiento de la industria farmacéutica exige altos niveles de control y rigurosidad técnica, lo que se traduce en procesos intensivos en el uso de recursos naturales y con potenciales impactos ambientales que demandan una gestión

especializada. En zonas como Tocancipá y la cuenca del río Bogotá, donde la concentración de actividades industriales es elevada, la presión sobre ecosistemas frágiles se ha intensificado, evidenciando la necesidad de repensar los modelos de gestión ambiental.

Frente a este escenario, la aplicación de estrategias de Producción más Limpia (PML) y Economía Circular se presenta como una oportunidad para avanzar hacia modelos industriales más sostenibles. Ambos enfoques promueven la eficiencia en el uso de los recursos, la reducción de impactos y la creación de valor compartido dentro de las cadenas productivas. Mientras la PML permite la optimización de los procesos y recursos desde la fuente, la Economía Circular propone mantener los materiales en circulación mediante el aprovechamiento, la reutilización y la valorización de subproductos. La combinación de estas estrategias impulsa la transición hacia sistemas industriales capaces de equilibrar eficiencia, competitividad y regeneración ambiental (PNUMA, 2022; Geissdoerfer et al., 2017).

La articulación entre PML y Economía Circular fortalece la sostenibilidad empresarial y genera una sinergia que trasciende la reducción de impactos ambientales. Este enfoque integra la innovación tecnológica con la gestión responsable de los recursos y promueve una cultura de mejora continua orientada a la regeneración del entorno. Asimismo, la incorporación de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) amplía la visión de sostenibilidad al vincular la eficiencia ambiental con la equidad social y la transparencia corporativa (EFPIA, 2024; Korhonen et al., 2018).

En el contexto colombiano, esta perspectiva adquiere especial relevancia ante la coexistencia de ecosistemas vulnerables y comunidades que dependen directamente de los recursos naturales. En este marco, la empresa Clever Leaves, dedicada al procesamiento de cannabis medicinal en Tocancipá, se configura como un caso de estudio para analizar la articulación entre PML, Economía Circular y principios ESG. Su experiencia demuestra que la innovación, el uso responsable de los recursos y la inclusión social pueden converger en un modelo de industria farmacéutica regenerativa, capaz de reducir la carga contaminante, valorizar residuos y fortalecer las capacidades locales (Agudelo, 2023).

De esta manera, el caso Clever Leaves permite analizar cómo las estrategias de sostenibilidad pueden evolucionar hacia enfoques con elementos asociados a la regeneración, en los que la actividad empresarial se posiciona como un

actor relevante en la transformación del territorio. Esta experiencia se enmarca en procesos de transición hacia modelos productivos que integran desempeño ambiental, bienestar social y gobernanza responsable, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las tendencias globales de innovación sostenible.

De esta manera, el caso Clever Leaves analizado en este artículo tiene como objetivo examinar cómo las estrategias de sostenibilidad (PML y Economía Circular) pueden evolucionar hacia enfoques con elementos de carácter regenerativo, en los que la actividad empresarial se configura como un actor relevante en la transformación del territorio. Esta experiencia se enmarca en procesos de transición hacia modelos productivos que integran desempeño ambiental, bienestar social y gobernanza responsable, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las tendencias globales de innovación sostenible.

Diseño metodológico

La investigación se desarrolló bajo un diseño de estudio de caso con metodología mixta, centrado en el análisis de la planta de extracción de la empresa Clever Leaves ubicada en el municipio de Tocancipá. Este diseño permitió integrar datos cuantitativos, correspondientes a indicadores ambientales y de desempeño operativo, junto con información cualitativa asociada a aspectos de gestión, articulación institucional y criterios ESG, con el fin de analizar la gestión ambiental y social de la empresa en el contexto de la implementación de estrategias de PML y Economía Circular.

En este marco, el diseño metodológico se definió para examinar la articulación entre las estrategias de PML y Economía Circular y su relación con los criterios ESG, delimitando el alcance del análisis al estudio de los resultados ambientales y sociales generados durante el periodo de evaluación. Este planteamiento metodológico permitió establecer un marco analítico claro, sin pretender identificar relaciones causales ni realizar generalizaciones más allá del contexto específico del estudio de caso.

Para el desarrollo del análisis, se utilizaron registros primarios, correspondientes a reportes internos de gestión ambiental y bases de datos de consumo hídrico, generación y valorización de

residuos y emisiones de carbono. Estos insumos se complementaron con referentes secundarios provenientes de literatura científica especializada y de documentación normativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), así como de organismos internacionales relacionados con la PML, la Economía Circular y los criterios ESG.

Con base en estos registros, el análisis consideró criterios de sostenibilidad operacionalizados mediante dimensiones ambientales, entre las que se incluyeron la eficiencia hídrica, la huella de carbono, la gestión de residuos sólidos y la afectación del suelo, junto con componentes de carácter social y de gestión, relacionados con el cumplimiento regulatorio, la eficiencia productiva, la educación ambiental y la articulación con actores del territorio. La selección de estos indicadores respondió a su correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), 12 (Producción y consumo responsables) y 13 (Acción por el clima), así como a su alineación con los marcos conceptuales de Producción Más Limpia, Economía Circular y criterios ESG.

Finalmente, a partir de los criterios definidos, se realizó el análisis de los principales resultados ambientales, sociales y de gobernanza, con el propósito de identificar patrones de desempeño, avances y áreas de mejora en la gestión de la empresa, manteniendo coherencia con el objetivo del artículo y con el alcance metodológico planteado.

Análisis y discusión de resultados

El análisis de indicadores ambientales y sociales en la planta de extracción de Clever Leaves entre 2022 y 2025 permite identificar avances sustanciales en la gestión de residuos, el manejo de aguas residuales, la huella de carbono y los impactos sociales asociados a la operación.

Producción y gestión de residuos

La gestión de los residuos generados en la planta de extracción de Clever Leaves fue analizada a partir de los volúmenes dispuestos, valorizados, aprovechados e incinerados durante el periodo comprendido entre 2022 y 2025, con el fin de

identificar cambios en los esquemas de manejo asociados a la implementación de estrategias de Producción Más Limpia y Economía Circular.

En este contexto, la **Figura 1**. Producción de residuos Clever Leaves entre 2022 y 2025 presenta la evolución de la producción y gestión de residuos en la planta durante el periodo de estudio, permitiendo visualizar las variaciones registradas en los distintos tipos de tratamiento aplicados.

Figura 1. Producción de residuos Clever Leaves entre 2022 y 2025. presenta la evolución entre 2022 y 2025 de cuatro categorías de gestión: valorizados, aprovechados, incinerados y enviados a relleno sanitario. Se observa una tendencia creciente en los residuos valorizados, una disminución progresiva en los residuos incinerados y una reducción significativa en los residuos enviados a disposición final (relleno sanitario). Fuente: Autor

Durante el periodo analizado, los residuos enviados a relleno sanitario se redujeron de 24,4 toneladas en 2022 a 10,4 toneladas en 2025, lo que representa una disminución del 57,5 %. De manera similar, los residuos incinerados pasaron de 17,5 toneladas en 2022 a 0,06 toneladas en 2025, equivalente a una reducción del 99,9 %, evidenciando un cambio sustancial en los esquemas de disposición final empleados. Por su parte, los residuos valorizados registraron un incremento sostenido entre 2022 y 2024, al pasar de 12,5 toneladas a 31,6 toneladas, seguido de una disminución en 2025, situándose en 25,5 toneladas. Los residuos aprovechados alcanzaron su valor máximo en 2023, con 27,4 toneladas, y posteriormente descendieron hasta 2,5 toneladas en 2025.

Este comportamiento se explica por la adopción progresiva de estrategias orientadas a la valorización y el aprovechamiento de los residuos, particularmente mediante esquemas de reciclaje para materiales aprovechables y procesos de valorización de residuos peligrosos, lo que contribuyó a reducir la disposición final y la incineración directa. De manera complementaria, los ajustes en la planeación estratégica de la operación y el fortalecimiento de los procesos de separación en la fuente favorecieron una gestión más eficiente de los residuos y su integración en esquemas coherentes con los principios de la Economía Circular.

En conjunto, los resultados indican que la articulación entre Producción Más Limpia, Economía Circular y prácticas de gestión estratégica de residuos constituye un elemento clave para explicar los cambios observados en los indicadores analizados, en coherencia con el objetivo del estudio y con los criterios ambientales y de gobernanza del enfoque ESG.

Gestión de aguas residuales

La gestión de las aguas residuales constituye un componente clave en la evaluación del desempeño ambiental de la planta, dada su relación directa con el uso del recurso hídrico y la presión ejercida sobre los cuerpos de agua receptores, especialmente en contextos territoriales con alta carga industrial. En este sentido, la **Figura 2**. Gestión de aguas

Figura 2. Gestión de aguas residuales Clever Leaves, muestra la evolución de las descargas domésticas e industriales en el periodo 2023–2025. El mayor volumen corresponde a aguas domésticas, mientras que las industriales representan una fracción mínima, principalmente asociada al lavado de equipos de producción. En ambos casos se observa una reducción progresiva. Fuente: Autor.

residuales en Clever Leaves presenta la evolución de los volúmenes generados en la planta de extracción durante el periodo 2023–2025, en la cual se observa una disminución progresiva tanto en las descargas domésticas como en las industriales. En el caso de las aguas residuales domésticas, se registró una reducción del 23,5 %, al pasar de 666 m³ en 2023 a 508,95 m³ en 2025, mientras que las aguas residuales industriales presentaron una disminución del 45,8 %, pasando de 432 m³ a 234,05 m³ en el mismo periodo.

La disminución observada en los volúmenes de aguas residuales industriales se asocia principalmente a la adopción de técnicas de limpieza en seco y a la optimización de los procedimientos operativos, orientadas a reducir el consumo de agua en las etapas de limpieza y mantenimiento. Estas medidas permitieron disminuir la generación de efluentes desde la fuente, en coherencia con los principios de la Producción Más Limpia. Por su parte, la reducción registrada en las aguas residuales domésticas se relaciona con la implementación de dispositivos ahorradores de agua en las baterías sanitarias, la ejecución de mantenimientos preventivos en los sistemas de distribución —enfocados en la reducción de pérdidas— y el desarrollo de acciones de sensibilización dirigidas al personal, orientadas al uso eficiente del recurso hídrico.

De manera complementaria, con el fin de garantizar una gestión integral del recurso, las aguas residuales generadas en la operación son tratadas mediante un esquema de gestión externa, a través del cual los efluentes son entregados a un gestor autorizado. En este proceso, el proveedor somete las aguas residuales a etapas de filtración y remoción de carga contaminante, permitiendo su aprovechamiento posterior dentro de su propio proceso productivo, lo que se alinea con los principios de la Economía Circular a nivel de la cadena de gestión.

En el contexto territorial de Tocancipá y la cuenca del río Bogotá, la combinación entre la reducción en la generación de vertimientos en la fuente y la gestión externa responsable contribuye a disminuir la presión sobre los cuerpos de agua receptores, manteniendo la coherencia con la normativa ambiental nacional y con el objetivo del estudio.

Huella de carbono

El análisis de la huella de carbono durante el periodo 2022–2024 muestra un incremento de las emisiones asociado al aumento en la capacidad productiva de la planta. En particular, se observa un aumento entre 2022 (334,75 Ton CO₂) y 2023 (458,02 Ton CO₂), seguido de una estabilización en 2024 (456,16 Ton CO₂), como se presenta en la **Figura 3**. Huella de carbono Clever Leaves.

Figura 3. Huella de carbono Clever Leaves, presenta la evolución de la huella de carbono entre 2022 y 2024. Se observa un aumento significativo entre 2022 (334,75 ton CO₂) y 2023 (458,02 ton CO₂), seguido de una leve disminución en 2024 (456,16 ton CO₂). Fuente: Autor

La estabilización observada en el último año analizado se asocia con la implementación de medidas orientadas a la optimización de procesos y a la gestión integral de residuos, que permitieron contener el crecimiento de las emisiones pese al aumento de la actividad productiva. Entre los factores que contribuyen a este comportamiento se incluyen la reducción significativa de residuos incinerados, la valorización de subproductos y la disminución de vertimientos, acciones que contribuyen a evitar emisiones indirectas asociadas a la disposición final.

En conjunto, estos resultados sugieren la presencia de un desacoplamiento parcial entre el crecimiento productivo y el aumento proporcional de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que constituye un aspecto relevante en la transición hacia modelos de producción de menor intensidad de carbono.

Desde el enfoque de Producción Más Limpia, este comportamiento refleja avances en la reducción de la intensidad de carbono de los procesos, mientras que, desde la Economía Circular, se evidencia el papel de la valorización de residuos en la mitigación de emisiones indirectas. En términos de gobernanza corporativa (ESG), la estabilización de la huella de carbono se alinea con los compromisos de mitigación del cambio climático y con los objetivos establecidos en el ODS 13: Acción por el clima, en coherencia con las directrices internacionales de sostenibilidad.

Impacto social

La estrategia de sostenibilidad implementada a través de la Producción Más Limpia (PML) con enfoque de Economía Circular se asocia con impactos sociales observables en el entorno laboral y comunitario vinculado a la operación. Estos impactos se manifiestan principalmente en la generación de empleo indirecto mediante la vinculación de recicladores de oficio, incluyendo adultos mayores y madres cabeza de hogar, así como en el fortalecimiento de capacidades internas a través de programas de educación ambiental dirigidos al personal.

Desde una perspectiva analítica, estas prácticas contribuyen al desarrollo de competencias laborales, favorecen la inclusión de grupos socialmente vulnerables y fortalecen la conciencia ambiental dentro de la organización, integrando la dimensión social como un componente complementario del modelo de gestión ambiental y productiva, y no como un elemento aislado de la estrategia de sostenibilidad.

En este contexto, los resultados cualitativos sugieren una articulación de la estrategia con la dimensión social de los criterios ESG, al incorporar mecanismos de empleo e iniciativas de capacitación, así como una contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 4 (Educación de calidad). La gestión de residuos y el fortalecimiento de capacidades internas, analizados desde esta perspectiva, amplían el alcance de las estrategias ambientales hacia efectos sociales positivos en el entorno de influencia de la organización.

Análisis Integral de Sostenibilidad

Los resultados obtenidos en la planta de Clever Leaves sugieren que la articulación entre Producción Más Limpia (PML) y Economía Circular constituye un enfoque pertinente para fortalecer la sostenibilidad ambiental y social dentro del sector farmacéutico. La implementación conjunta de ambas estrategias permitió analizar avances en la gestión de residuos, el uso eficiente del agua, la estabilización de emisiones de carbono y la generación de impactos sociales asociados a la operación.

En relación con la gestión de residuos sólidos, la disminución del 99,9 % en los residuos incinerados y del 57,5 % en aquellos enviados a disposición final evidencia una transición hacia esquemas de valorización y aprovechamiento de materiales. Estos resultados se alinean con lo planteado por Geissdoerfer et al. (2017) y Kirchherr et al. (2018), quienes destacan la Economía Circular como una herramienta capaz de reducir externalidades negativas y generar valor económico a partir de flujos secundarios. En este sentido, el caso analizado muestra que la incorporación de subproductos en nuevas cadenas de valor es viable dentro de la industria farmacéutica, en coherencia con el ODS 12 (Producción y consumo responsables).

En materia hídrica, la reducción de efluentes domésticos e industriales refleja la efectividad de las estrategias orientadas a la disminución del consumo de agua en la fuente, complementadas con esquemas de gestión responsable de los vertimientos. Este comportamiento resulta relevante en el contexto de la cuenca del río Bogotá, donde la contaminación y el estrés hídrico han sido identificados como problemáticas críticas (PNUMA, 2022). Bajo este marco, la Producción Más Limpia se consolida como un enfoque preventivo para la optimización del recurso hídrico, la mitigación de impactos sobre los ecosistemas locales y la contribución al ODS 6 (Agua limpia y saneamiento).

Respecto a la huella de carbono, si bien se observó un incremento inicial asociado al aumento de la capacidad productiva, la posterior estabilización de las emisiones sugiere la influencia de medidas orientadas a la optimización de procesos y a la gestión integral de residuos, en coherencia con el ODS 13 (Acción por el

clima). La valorización de subproductos y la reducción de residuos incinerados contribuyeron a evitar emisiones indirectas, promoviendo un desacoplamiento parcial entre el crecimiento productivo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Este comportamiento es consistente con los estudios de la EFPIA (2024), que destacan el papel de la Producción Más Limpia y la Economía Circular en la reducción de la intensidad de carbono en la industria farmacéutica.

Desde la dimensión social, la vinculación de recicladores de oficio –incluidos adultos mayores y madres cabeza de hogar– y el fortalecimiento de capacidades internas mediante programas de educación ambiental evidencian que las estrategias de sostenibilidad pueden generar efectos que trascienden el ámbito ambiental. Esta aproximación contrasta con estudios previos del sector farmacéutico, en los cuales la dimensión social presenta un menor desarrollo frente a los avances técnicos (Korhonen et al., 2018). En este sentido, el caso analizado sugiere que la sostenibilidad empresarial puede traducirse en procesos de inclusión laboral, desarrollo de competencias y fortalecimiento del tejido social, aspectos fundamentales para el cumplimiento de los ODS 4 (Educación de calidad) y ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).

En conjunto, el análisis integrado de los resultados permite interpretar que la aplicación articulada de Producción Más Limpia y Economía Circular no solo contribuye a la reducción de impactos ambientales, sino que también fortalece capacidades organizacionales y sociales, elementos clave en la transición hacia modelos de negocio más sostenibles dentro de la industria farmacéutica.

Retos y oportunidades de la industria farmacéutica en el marco de la Economía Circular y el enfoque ESG

El caso de Clever Leaves permite identificar algunos de los principales retos que enfrenta la industria farmacéutica en su transición hacia modelos más circulares y sostenibles, particularmente en territorios ambientalmente sensibles como la cuenca del río Bogotá. Entre estos desafíos se encuentran la necesidad de equilibrar el cumplimiento de exigentes estándares de calidad

farmacéutica con el uso eficiente de los recursos, la adecuada gestión de residuos y el control de emisiones asociadas a los procesos productivos (Gobernación de Cundinamarca, 2020).

No obstante, estos retos también abren oportunidades estratégicas para la transformación del sector. La Producción Más Limpia (PML) se consolida como un enfoque de gestión preventiva que prioriza la optimización de procesos y recursos desde la fuente, promoviendo mejoras operativas y ambientales que van más allá del cumplimiento normativo (PNUMA, 2019). De manera complementaria, la Economía Circular fomenta la valorización de residuos, incluidos los flujos orgánicos como la biomasa vegetal residual, contribuyendo a la reducción de la disposición final y al impulso de procesos de innovación tecnológica (EFPIA, 2024). A su vez, la incorporación de criterios ESG ofrece un marco integral para articular desempeño ambiental, equidad social y transparencia en la gobernanza corporativa.

Desde esta perspectiva, el modelo adoptado por Clever Leaves ilustra cómo es posible avanzar en la integración de PML, Economía Circular y criterios ESG de manera coherente, generando mejoras en la eficiencia productiva y en la gestión ambiental, al tiempo que se crean condiciones para el valor compartido con el entorno social. Este tipo de experiencias sugiere que la industria farmacéutica puede avanzar hacia esquemas de producción de menor intensidad de carbono, más inclusivos y competitivos, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas (ONU, 2015).

En suma, el análisis del caso permite interpretar que la combinación de Producción Más Limpia, Economía Circular y enfoque ESG constituye una vía viable para que la industria farmacéutica reoriente progresivamente su modelo productivo, transitando desde esquemas predominantemente extractivos hacia enfoques con elementos regenerativos, en los cuales las empresas no solo mitigan impactos ambientales, sino que contribuyan de manera más activa al bienestar ambiental y social del territorio.

Hacia un enfoque regenerativo

La transición de la industria farmacéutica hacia modelos sostenibles no se limita únicamente a la reducción de impactos ambientales o a

la optimización en el uso de los recursos. La literatura reciente plantea la necesidad de avanzar progresivamente hacia enfoques regenerativos, en los cuales las actividades productivas no solo mitigan los efectos negativos sobre el entorno, sino que contribuyan de manera gradual al fortalecimiento de los ecosistemas y del tejido social. En territorios como la cuenca del río Bogotá, caracterizados por una alta presión ambiental, este enfoque implica repensar los procesos industriales desde una lógica que combine prevención, eficiencia y generación de efectos positivos sobre el territorio.

La integración de principios regenerativos a la Producción Más Limpia (PML) y a la Economía Circular supone ampliar el alcance de estas estrategias, orientando la gestión empresarial más allá de la neutralidad ambiental. Desde esta perspectiva, la circularidad y la optimización de materiales propias de la Economía Circular se complementan con una visión regenerativa que busca fortalecer los sistemas socioecológicos, mediante acciones asociadas a la mejora de la calidad del agua, la protección de la biodiversidad, la recuperación de funciones ecosistémicas y la articulación con actores comunitarios y territoriales.

En este contexto, el caso de Clever Leaves puede interpretarse como una experiencia de transición hacia enfoques con elementos regenerativos. La reducción significativa de residuos incinerados, la valorización de subproductos y la incorporación de prácticas sociales inclusivas evidencian avances que permiten vincular la gestión ambiental con el desarrollo humano y territorial. Si bien estas acciones no constituyen un modelo plenamente regenerativo, sí sugieren que es posible avanzar simultáneamente en productividad, sostenibilidad y generación de impactos positivos sobre el entorno.

Adoptar una perspectiva regenerativa también implica repensar la gobernanza corporativa desde una lógica de valor compartido. En este marco, los criterios ESG amplían su alcance: la dimensión ambiental se orienta hacia la restauración progresiva de los sistemas naturales, la dimensión social hacia la co-creación de bienestar con las comunidades, y la gobernanza hacia esquemas de transparencia, colaboración intersectorial y corresponsabilidad territorial.

De esta manera, el modelo de gestión analizado puede ser entendido como un proceso en evolución, en el que la eficiencia productiva, la inclusión social y la responsabilidad ambiental convergen para sentar las bases de una transición hacia enfoques regenerativos. Esta aproximación se alinea con los principios de la Agenda 2030 y amplía su alcance al considerar la regeneración de los sistemas naturales y sociales, en coherencia con los ODS 14 (Vida submarina) y ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

Limitaciones y perspectivas futuras

El estudio presenta limitaciones asociadas a la dependencia de información secundaria para algunos indicadores y a la cobertura temporal restringida, lo cual impide realizar proyecciones robustas a largo plazo. En futuras investigaciones resultará pertinente incluir series temporales más amplias y análisis comparativos intersectoriales, que permitan identificar patrones comunes y extrapolar tendencias para la industria farmacéutica nacional.

Conclusiones

La aplicación integrada de estrategias de Producción Más Limpia (PML) y Economía Circular en la planta de Clever Leaves permite interpretar que la sostenibilidad puede constituirse en un eje estructural de competitividad dentro del sector farmacéutico, al evidenciar reducciones sustanciales en residuos incinerados y dispuestos en relleno sanitario, mejoras en la eficiencia hídrica y una estabilización progresiva de la huella de carbono, lo que sugiere la posibilidad de un desacoplamiento parcial entre el crecimiento productivo y el aumento proporcional de las emisiones.

Desde la dimensión social, la vinculación de recicladores de oficio y la implementación de programas de educación ambiental indican que las estrategias de sostenibilidad empresarial pueden generar valor social y fortalecer las comunidades locales, en coherencia con los ODS 4 (Educación de calidad) y ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), integrando de manera articulada las dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza del enfoque ESG. Más allá de los resultados operativos, el análisis del caso sugiere

que la sostenibilidad puede evolucionar hacia enfoques con elementos regenerativos, orientados no solo a la eficiencia y mitigación de impactos, sino también a la generación progresiva de efectos positivos sobre los ecosistemas y el entorno social, en línea con los ODS 15 (Vida en ecosistemas terrestres) y ODS 14 (Vida submarina).

En conjunto, los resultados permiten interpretar que la integración entre PML, Economía Circular y criterios ESG constituye un modelo de gestión ambiental viable para el sector farmacéutico, que contribuye a los ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 12 (Producción y consumo responsables) y ODS 13 (Acción por el clima), y ofrece evidencia empírica relevante para la toma de decisiones empresariales y el diseño de políticas de sostenibilidad.

Finalmente, se identifica la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental y social, ampliar estudios comparativos con otras empresas del sector y promover políticas públicas que faciliten la adopción de modelos circulares y con orientación regenerativa, reforzando la idea de que sostenibilidad y competitividad no constituyen objetivos opuestos, sino dimensiones complementarias en la transición hacia una industria farmacéutica más resiliente e inclusiva.

Referencias bibliográficas

- Agudelo, J. (2023). *Economía Circular y sostenibilidad en la industria farmacéutica colombiana*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional.
- Comisión Europea. (2020). *A new Circular Economy Action Plan. For a cleaner and more competitive Europe*. Bruselas: European Union.
- EFPIA. (2024). *White Paper on the Future of the Pharmaceutical Industry*. Brussels: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). *The Circular Economy – A new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768.
- Gobernación de Cundinamarca. (2020). *Informe de sostenibilidad y desarrollo territorial en la industria del cannabis medicinal*. Bogotá: Gobernación de Cundinamarca.
- IDEAM. (2022). *Informe del estado del ambiente y de los recursos naturales en Colombia 2021-2022*. Bogotá: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

- Korhonen, J., Nuur, C., Feldmann, A., & Birkie, S. E. (2018). *Circular economy as an essentially contested concept. Journal of Cleaner Production, 175*, 544–552.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). *Política nacional de producción y consumo sostenible. Bogotá: MinAmbiente.*
- Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nueva York: ONU.*
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2019). *Producción más limpia: Guía práctica. Nairobi: ONU Medio Ambiente.*
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2022). *Global Chemicals Outlook II: From Legacies to Innovative Solutions. Nairobi: ONU Medio Ambiente.*

